

САДИКОВ ИСКАНДАР ГАЙРАТОВИЧ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил изланувчиси

sharipov1988@mail.ru

+998988 143-77-44

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТИМИЗДА ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ МУСТАҲКАМЛАШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Кириш. Тижорат банкларининг молиявий барқарорлиги миллий иқтисодиётнинг барқарор ишлаши учун муҳим омил ҳисобланади. Тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини мустаҳкамлаш учун қуйидаги назарий асосларни амалга ошириш зарур: Биринчидан, капиталнинг етарли даражасининг мавжудлиги банкнинг молиявий барқарорлигининг асосий омилидир. Катта капитал банкка зарар ва хавфларни қоплаш, шунингдек, керак бўлганда ликвидликни таъминлаш имконини беради. Иккинчидан, хатарларни самарали бошқариш мумкин бўлган муаммоларнинг олдини олишга ва мумкин бўлган йўқотишларни минималлаштиришга ёрдам беради. Тижорат банклари кредит, операцион, бозор ва бошқа турдаги рискларни бошқариш бўйича яхши ишлаб чиқилган стратегияларга эга бўлиши лозим. Учинчидан, турли хил активлар хавфларни камайтиришга ва рентабеллик барқарорлигини оширишга ёрдам беради. Банк ўз инвестицияларини ҳар хил турдаги активлар ўртасида, шунингдек иқтисодиётнинг турли тармоқлари ўртасида тақсимлаши мақсадга мувофиқ.

Ушбу назарий асосларнинг амалга оширилиши тижорат банкларига молиявий барқарорлигини мустаҳкамлаш ва миллий иқтисодиётнинг барқарор ривожланишига ҳисса қўшиш имконини беради.

Мамлакат банк тизимини ислоҳ қилиш стратегиясида “...кредит портфели ва таваккалчиликларни бошқариш сифатини яхшилаш, кредитлаш ҳажмларининг мўътадил ўсишига амал қилиш, мувозанатлашган макроиқтисодий сиёсат юритиш, корпоратив бошқарувни такомиллаштириш ва халқаро амалий тажрибага эга бўлган менежерларни жалб қилиш, молиявий таваккалчиликларни баҳолаш учун технологик ечимларни татбиқ этиш орқали банк тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш” устувор йўналишлардан бири сифатида белгилаб берилган [1].

Банкларнинг молиявий барқарорлигини таъминлашда хорижий олимлар томонидан кўплаб изланишлар олиб борилган. Банкларнинг барқарорлигини таъминлаш бўйича илк илмий изланиш олиб борган олим Гарвард университетининг молия ва банк иши бўйича профессори Оливер М. В. Спрагге ҳисобланади. Унинг тадқиқоти банк мижозларининг ишончини ошириш орқали банкнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш ғоясини илгари сурди [2]. Сўнгги йилларда илм-фаннинг ривожланиши банкларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш бўйича янги методлар яратилди. Энг сўнгги замонавий компьютер дастурларига асосланган методлар бугунги кун амалиётида қўлланилмоқда.

Роберт С. Мертоннинг фикрича молиявий институтлар ўртасида соф рақобат даражаси ошиши ва маълумотлар шаффофлиги таъминланиши молиявий барқарорлик даражаси мустақамланишига олиб келади [3].

Колумбия университети профессори банк молия соҳаси етук мутахассисларидан N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylorларнинг таъкидлашича, банк тизимидаги маълумотларнинг ноаниқлик даражаси ошиши, ишончсизлик даражаси ошиши банкларнинг молиявий барқарорлигини пасайтиради [4].

Мамлакатимиз иқтисодчи олимларидан Т.И.Бобакуловнинг фикрича, банклар молиявий барқарорлигини таъминлашнинг асосий омили банк актив ва пасивлари ўртасида уларнинг муддати ва ҳажми бўйича мутаносиблигини таъминлаш ҳисобланади [5].

Юқорида келтирилган олимларнинг илмий изланишларида тижорат банклари фаолиятига умумий таъриф берилгани аммо бу жараённинг умумий мамлакат молия тизимида ва инфляция даражасига таъсири кенг ёритилмаганини кузатиш мумкин. Биз ушбу мақолада, тижорат банклари фаолияти бошқа иқтисодий кўрсаткичларга хусусан, молия тизимида ва пулнинг қийматига таъсирини ёритишга ҳаракат қилдик.

Асосий қисм. Молиявий барқарорлик асосий кўрсаткичлари қаторига: капитал етарлилик кўрсаткичлари, активлар сифати, фойда ва рентабеллилик, ликвидлилик, бозор рискига сезгирлик даражаси каби кўрсаткичларни ўз ичига олса, тавсиявий характерига эга бўлган кўрсаткичлар қаторига банклар, шунингдек, бошқа молиявий муассасалар, корпоратив компаниялар, хонадон хўжалиги, бозор ликвидлиги, кўчмас мулк бозорига мўлжаллангандир [6].

Молиявий барқарорлик кўрсаткичлари Халқаро Валюта Фонди томонидан 2001 йилдан эълон қилинаётган бўлса, бугунги кунда унинг бутун дунё давлатларида рейтинги эълон қилиб келинади.

Молиявий барқарорлик кўрсаткичларининг мақсади давлатлар молиявий тизимини макропруденциал таҳлил қилиш орқали жорий молиявий ҳолатни ақс эттириш, ХВФ аа Жаҳон банки томонидан молиявий секторни баҳолаш Дастурини (Financial Sector Assessment Programm—FSAP) амалга ошириш ва мамлакатлар молиявий тизими барқарорлигини баҳолаш бўйича ҳисобот нашрлари (Financial System Stability Assessment—FSSA) эълон қилиш, мамлакат молиявий муассасаларининг назорат қилиш, контрагентлар, хонадон хўжаликлари барқарорлигини баҳолашга мўлжалланганлиги билан алоҳида аҳамият касб этади [7].

Халқаро молиявий ташкилотлар билан бирга халқаро рейтинг компанияларининг тижорат банклари молиявий барқарорлигини таъминлаш методологияси катта аҳамият касб этади.

Навбатда биз “Moody’s” халқаро рейтинг агентлиги орқали банклар молиявий барқарорлигини таъминлаш методологиясини келтирамыз.

1.2.1-жадвал

“Moody’s” халқаро рейтинг агентлигининг тижорат банклари молиявий барқарорлигини аниқлаш методологияси³¹

Молиявий кўрсаткичлар	Банкларнинг тоифалари				
	A	B	C	D	E
Захиралашгача бўлган фойда миқдорининг банк рискка тортилган ўртача активлари суммасига нисбати	3,5% ва ундан юқори	2,4%-3,5%	1,4%-2,4%	0,5%-1,4%	0,5% ва ундан паст
Соф фойданинг рискка тортилган ўртача активлар умумий суммасига нисбати	2,0% ва ундан юқори	1,7%-2,0%	1,0%-1,7%	0,3%-1,0%	0,3% ва ундан паст
(Бозор фондлари – ликвидли активлар) / Жами активлар x 100%	-10%	-10%-0%	0%-10%	10%-20%	20 % ва ундан юқори
Биринчи даражали капитал етарлилиги, фоизда	10% ва ундан юқори	8%-10%	6%-8%	4%-6%	4 % паст
Фойдаланилмаган капитални рискка тортилган ўртача активлар умумий суммасига нисбатани, фоизда	7% ва ундан юқори	5,5%-7,0%	4,0%-5,5%	2,5%-4,0%	4 % паст
(Харажатлар/Даромадлар)x 100%	45 фоиздан паст	45%-55%	55%-65%	65%-80%	80% ва ундан юқори
(Муаммоли кредитлар/Ялпи кредитлар) x 100%	0,8 фоиздан паст	0,8%-2,0%	2,0%-5,0%	5,0%-12,0%	12% ва ундан юқори
Муаммоли кредитлар/(Акциядорлик капитали + кредитлар бўйича йўқотишларни қоплаш захираси), фоизда	10 фоиздан паст	10%-20%	20%-30%	30%-50%	50% ва ундан юқори

Манба: Рейтинг финансовой устойчивости банков: методологии присвоения рейтингов по глобальной шкале. Пер. с англ. – Moody’sInvestorsService, 2007. – С. 30.

³¹ Рейтинг финансовой устойчивости банков: методологии присвоения рейтингов по глобальной шкале. Пер. с англ. – Moody’sInvestorsService, 2007. – С. 30.

1-жадвал маълумотларидан, Moody's халқаро рейтинг агентлиги тижорат банклари молиявий барқарорлигини баҳолашда асосий бешта кўрсаткичлардан фойдаланмоқда. Булар: фойдалилик даражаси, ликвидлилик ҳолати, капиталнинг етарлилиги даражаси, самарадорлик ва активларнинг сифати. Бу эса, тижорат банклари молиявий барқарорлигини баҳолаш самарасини оширишга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Банклари Асоциацияси ҳузурида 1996 йилда “Ahbor-reyting” рейтинг агентлиги ташкил этилган бўлиб, у асосан унга аъзо тижорат банклари асосий кўрсаткичлари ва баланс маълумотлар таҳлили асосида уларнинг рейтинглари, ренкингини ўрганади ва натижаларини эълон қилиб боради.

Мазкур рейтинг агентлиги тижорат банклари рейтингини аниқлашда асосан қуйидаги методологиядан фойдаланади:

- мавжуд тижорат банклари капитали ҳажмидан келиб чиқиб, уларни “йирик”, “ўрта” ва “кичик” банкларга ажратади ва уларнинг рейтингини аниқлайди. Рейтингда асосан банклар ялпи активларининг ўзгариш динамикаси, кредит портфели, банклар капитали, даромадлари ва харажатлари, соф фойда миқдори, муаммоли кредитлар салмоғи ва бошқа асосий индикаторларни таҳлил этиб боради;

- банклар асосий кўрсаткичларидан фойдаланган ҳолда уларнинг ренкингини аниқлайди ва натижаларини чоп этиб боради.

Тижорат банклари молиявий барқарорлигини баҳолашда рейтинг компанияси юқорида таъкидлаганимиз каби банкларни “йирик”, “ўрта” ва “кичик” гуруҳларга ажратади. Таснифланган банклар активлари бўйича умумий активлари, активлар рентабеллиги (ROA), кредит портфели ва унинг сифати, ликвидлилик ҳолати, банк даромадлари ва харажатлари динамикаси, шунингдек, банк соф фойдаси, пасивлари бўйича, депозитлар таркиби, акционерлик капитали, капитал рентабеллик даражаси (ROE) ва бошқа индикаторлар асосида ўрганади, таҳлил этади, банкларнинг иқтисодий меъёрларни бажариш ҳолати ва банклар молиявий барқарорлиги юзасидан тегишли натижаларни эълон қилиб боради.

Банк фаолияти кўрсаткичларининг сон ва сифат жиҳатидан ошиб бориши ҳам асосий таъсир этувчи ички омилларидан бири ҳисобланади. Бу ерда гап сонлар ва рақамлар тўғрисида кетмоқда, яъни капиталнинг ошиши, унинг етарлилиги, активлар ва пасивлар таркибининг сифат ва сони жиҳатидан мувофиқлиги, банклар бошқа операцияларида ҳам мувофиқлигини таъминлаш долзарб ҳисобланади. Банклар фаолиятининг сон ва сифат жиҳати, кредит ва инвестиция портфели, депозитлар ҳажми, мижозлар сони ва уларга кўрсатилаётган хизматларда янада унинг аҳамияти ошади. Молиявий барқарорлик нуқтаи назаридан, тижорат банклар пул айланишини ошириши, мижозларга хизматлар кўрсатиш ҳажми, сифати ва таркиби жуда муҳим ҳисобланади. Бу ерда энг аввало, активлар рентабеллиги (ROA), капитал етарлилиги (ROE) кўрсаткичларига, харажатлар таркибига катта эътибор қаратилади.

Хулоса ва таклифлар. Молиявий ресурсларни жалб этиш қобилияти банклар молиявий барқарорлигини таъминлашда катта ўрин тутаяди. Бунда, тижорат банклари капиталлашув даражасини эсламасдан иложимиз йўқ, сабаби, айнан акционерлик капитали орқали келгусида банклар барқарорлиги, даромади, фойдаси ва яратиладиган захиралари тўғрисида фикр юритиши мумкин бўлади. Шунингдек,

тижорат банклари ликвидлилигини таъминлаш ҳам долзарб ҳисобланади. Сабаби, банкларда ликвидлилик муаммоси келиб чиққанда, энг аввало, ресурсларни жалб этиш, банклараро кредит ресурслари бозоридан маблағлар олиш ҳамда бир сўз билан айтганда, мижозлар олдидаги банк мажбуриятларини бажариш вақтида тезкор ва оператив ҳал этиш йўли орқали масалалар ечими келиб чиқади.

Юқоридаги фикрларнинг узвий давоми сифатида, тижорат банкларида вужудга келадиган рисклар ва уларни бошқариш энг долзарб йўналишлардан бири ҳисобланади. Тўғри тижорат банклари рискларда қочиб қутула олмайди, чунки, рисклар барча банк операцияларида мавжуд, қайсики бир банк катта рискка борса, у албатта катта даромад олишга ҳам ҳаракат қилади. Шу билан бирга, бу каби катта рискларни молиявий барқарор бўлган тижорат банклари амалга оширишлари мумкин бўлади. Шунингдек, рискларни тўғри баҳолай олмаслик ва ҳисобламаслик натижасида, банкларда катта йўқотишлар ҳам келиб чиқиши эҳтимолдан ҳоли эмас. Бу каби ҳолатлар айниқса, иқтисодий ночорлик ҳолати кузатилганда ва тўловлардаги айрим муаммолар мавжуд бўлган ҳолларда келиб чиқиши барчамизга аён. Тижорат банлари вужудга келиши мумкин бўлган турли рискларни олдини олиш мақсадида, захиралар ташкил этиши ва улар орқали қийин бир молиявий ҳолатларда тартибга солиш мумкин бўлади. Шу боис, тижорат банклари молиявий барқарорлигини таъминлаш мақсадида тартибга солувчи орган, яъни Марказий банклар ўрнатган иқтисодий меъёрларга амал қилиб боришади. Тўғри тижорат банклари риск қилувчи субъект ҳисобланади, лекин бу рисклар банклар капиталидан ошмаган миқдорда бўлиши, агар бу ҳолат кузатилса, унда ушбу рисклар нафақат банклар молиявий барқарорлигига салбий таъсир кўрсатади, балки банк мижозларининг молиявий барқарорлигига ҳам салбий таъсир кўрсатишини эсдан чиқармаслик лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги Фармони.
<https://lex.uz/docs/4811025>
2. Оливер М. В. Спрагуе. Банковские учреждения в развивающихся странах.- ИЭР МБРР.- Вашингтон Д.С., 1993.-С.75
3. Роберт С. Мертон. Развитие стратегического банковского менеджмента. дис...канд. экон. наук: 08.00.10. - М, 2014
5. Бобакулов Т. И. и др. Современное состояние системы банковского надзора в Республике Узбекистан //Молодой ученый. – 2020. – №. 4. – С. 101-103.
6. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/pdf/rus/guide.pdf>
7. Показатели финансовой устойчивости. Руководство по составлению.- МВФ, 2007
- 8.Рейтинг финансовой устойчивости банков: методологии присвоения рейтингов по глобальной шкале. Пер. с англ. – Moody’sInvestorsService, 2007. – С. 30.

METHODOLOGY OF TEACHING COMMUNICATIVE COMPETENCE

Student of CSPU

Department English language and theory
Iskandarova Sumbula Jafarovna

e-mail sumbulaiskandarova5@gmail.com

Scientific advisor: Kenjaeva Mukhlisa Bakhodir qizi

e-mailmukhlisa.kenjaeva96@gmail.com

ABSTRACT

Communicative language teaching (CLT), or the communicative approach (CA), is an approach to language teaching that emphasizes interaction as both the means and the ultimate goal of study.

Learners in environments using communication to learn and practice the target language by interactions with one another and the instructor, the study of "authentic texts" (those written in the target language for purposes other than language learning), and the use of the language both in class and outside of class.

Keywords: Communicative competence, dialogue of cultures, video lesson, performance lesson, cultural materials, excursion lesson, psychological characteristics, creative opportunities.

Learners converse about personal experiences with partners, and instructors teach topics outside of the realm of traditional grammar to promote language skills in all types of situations. That method also claims to encourage learners to incorporate their personal experiences into their language learning environment and to focus on the learning experience, in addition to the learning of the target language. According to CLT, the goal of language education is the ability to communicate in the target language. This is in contrast to previous views in which grammatical competence was commonly given top priority. CLT also positions the teacher as a facilitator, rather than an instructor. Furthermore, the approach is a non-methodical system that does not use a textbook series to teach the target language but works on developing sound oral and verbal skills prior to reading and writing. There are some learning and teaching techniques that can be used in Communicative Language Teaching class, for example, role play, information gap, language exchanges, simulation, discussion, game, pair work and group work. All these techniques can engage the learners in communication process.

The communicative approach is based on the idea that learning language successfully comes through having to communicate real meaning. When learners are involved in real communication, their natural strategies for language acquisition will be used, and this will allow them to learn to use the language.

Example:

Practising question forms by asking learners to find out personal information about their colleagues is an example of the communicative approach, as it involves meaningful communication. Classroom activities guided by the communicative approach are characterised by trying to produce meaningful and real communication, at all levels. As a result there may be more emphasis on skills than systems, lessons are more learner-centred, and there may be use of authentic materials. A great many language teachers today employ "communicative" methodology in their classes to engage the learners. Thing is, "communicative" is too broad a concept and leaves too much room for interpretation. Does it mean that one learns only by talking? That grammar is no longer important? What is the primary goal of a communicative methodology? In this guide you will find the definition of communicative language teaching, what the founding principles of the methodology are, and how you can make the most of every student interaction. In the communicative approach, in fact, interaction is both the means and the goal of language teaching.

What is communicative language teaching

Communicative language teaching, rather than an actual methodology, is a set of principles. Not all educators and researchers agree on these principles, but the basic ones are. The development of communicative competence as the primary goal learners must be able to use strategies to negotiate and understand messages and meanings learners learn through collaboration and real-life tasks.

Communicative Language Teaching When it comes to learning English, mastering the art of communication is crucial. This is the essence of Communicative Language Teaching (CLT), a teaching method that focuses on enhancing students' language proficiency through interactive activities and communication.

In this article, you will gain a comprehensive understanding of Communicative Language Teaching, its principles, and its approach, as well as the benefits and activities associated with this method. Not only will you delve into the definition of Communicative Language Teaching, but you'll also examine detailed explanations of its meaning. Moreover, you'll explore the advantages for students, the impact of CLT on their language proficiency, and how this teaching method can foster a more engaging learning environment. Furthermore, this article provides an extensive guide to various types of Communicative Language Teaching activities, along with practical examples for different language skills. To ensure successful implementation in your classroom, you will also find helpful tips for developing effective and engaging Communicative Language Teaching activities tailored to your students' needs.

Definition of Communicative Language Teaching

Communicative Language Teaching (CLT) is an approach to teaching and learning languages that on developing students' communicative competence, i.e., their ability to use the language effectively and appropriately in various social contexts. The main goal of Communicative Language Teaching is to enable students to communicate in real-life situations, rather than just acquiring grammatical knowledge. This approach emphasizes the importance of interaction, problem-solving, and context in language learning. For instance, a Communicative Language Teaching lesson may involve students practicing a conversation in a restaurant, rather than simply memorizing vocabulary related to food and drink. In order to better comprehend the foundation of Communicative Language Teaching, it is crucial to break down its guiding principles and approach. Students learn language through real-life communication, using authentic texts and engaging in communicative activities. CLT prioritizes the ability to perform various functions, such as requesting, apologizing, or expressing opinions, rather than simply being correct grammatically. Lessons are centered around tasks that students complete, simulating real-world situations and encouraging interaction. Group work and pair activities play an essential role in the CLT classroom, as they foster interaction and negotiation of meaning between students. CLT promotes students taking an active role in their learning process, emphasizing their responsibility and autonomy in language development. Note that while the focus of CLT is on communication, it does not completely disregard the importance of explicit grammar instruction. However, grammar is typically taught in context, as a means to support communication. Examining the Communicative Language Teaching method. A variety of techniques and activities can be found within the Communicative Language Teaching method. Below is a table that highlights some common CLT activities:

Benefits of Communicative Language Teaching

There are several reasons why Communicative Language Teaching (CLT) is beneficial for students: CLT helps students develop not only their linguistic skills but also their sociolinguistic, discourse, and strategic competences. All these components contribute to becoming an efficient communicator in the target language. By focusing on real-life situations and tasks, CLT teaches students how to use language in practical, functional ways, improving their ability to communicate effectively across various social contexts.

CLT fosters a student-centered learning environment where students engage in meaningful activities and take responsibility for their language development. This active learning approach helps students retain information and become autonomous learners. Through ample opportunities for genuine communication and interaction, students develop their speaking fluency and become increasingly confident in expressing their thoughts and ideas in the target language. CLT often incorporates authentic materials and real-life scenarios, exposing students to various cultural aspects linked to the target language, promoting tolerance, and increasing cultural awareness.

The impact of communicative language teaching on language proficiency Research has consistently demonstrated that communicative language teaching has a significant, positive impact on overall language proficiency: CLT is known for emphasizing communication skills, which helps students become better speakers by actively practicing speaking in a wide range of contexts.: CLT integrates listening, reading, and writing into communicative tasks, promoting the development of all four language skills in a natural, balanced way.: Interactive activities and meaningful tasks help students acquire language more quickly, as they actively use it in a variety of situations. This results in higher levels of language fluency and proficiency. CLT exposes students to new vocabulary in context, aiding in vocabulary acquisition through practical usage and application. CLT activities, such as information gap tasks and problem-solving exercises, develop not only language proficiency but also critical thinking and problem-solving skills which are transferable to various aspects of life outside the language classroom. In conclusion,

Communicative Language Teaching provides students with a holistic approach to language learning, fostering their communicative competence, enhancing their confidence, and promoting their overall language proficiency. The goal of CLT is communicative competence. In order to foster communicative competence the teacher has two main roles: the first being to facilitate the communication process in the classroom and the second, to act as an independent participant within the learning-teaching group

communicative competence, it is essential that students be given every opportunity to practise communicating. In an old-fashioned classroom, it would have been usual to see the teacher standing at the front of the class lecturing for most of the lesson. Unfortunately, this teaching approach allowed the students very little opportunity to practise communication, and so is totally unsuitable for the communicative classroom. In the communicative classroom teacher talking time (TTT) must be kept to a minimum. The teacher is also expected to act as a resource, an organizer of resources, a motivator, a counselor, a guide, an analyst, and a researcher. This list is not exhaustive: there are many other minor roles expected of a teacher. Further examples include being an actor and an entertainer. If you find this a little strange, it isn't! A good lesson must be interesting for the students, or they will 'switch off' and learn nothing. In practical terms however, what does all this mean?' In order to address this question the following must be considered.

REFERENCE:

1. Komiljonova M. A. et al. CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING (CLIL) METHOD AND HOW IT IS CHANGING THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING LANDSCAPE //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2024. – T. 2. – №. 26. – C. 26-33.
2. Djurayeva, M. A. (2023). DEVELOPING NOTE-TAKING SKILLS IN CONSECUTIVE INTERPRETING. *Academic Research in Educational Sciences*, 4(4), 232–236.
3. Djurayeva M. DELVING INTO NOTE-TAKING TECHNIQUE IN CONSECUTIVE INTERPRETING //Models and methods in modern science. – 2022. – T. 1. – №. 17. – C. 43-49.
4. Oybek o'g'li X. S., Baxodirovna K. M. METHODS OF TEACHING ENGLISH PHONETICS //The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 6-9.
5. Baxodirovna K. M. et al. WHY LEARNING THE ENGLISH LANGUAGE IS ESSENTIAL: 10 EFFECTIVE METHODS FOR TEACHING ENGLISH //The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development. – 2024. – T. 2. – №. 1.
6. Qo'jaspurova G.M.: “ O'qituvchining kasbiy o'zini o'zi tarbiyalash madaniyati”